

TA'LIM JARAYONIDA GAMIFIKATSIYANING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK ASOSLARI

Andijon davlat pedadodika institute
Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich magistranti
Mullajanova Gulnigor Ilhom qizi

Annotatsiya: Ushbu tezisda ta'lim jarayonida gamifikatsiya texnologiyasining psixologik-pedagogik asoslari ilmiy jihatdan yoritilgan. Gamifikatsiyaning o'quvchilarning ichki va tashqi motivatsiyasini shakllantirishdagi o'rni, o'yin elementlarining ta'lim jarayoniga ta'siri hamda ularning psixologik qonuniyatlar bilan bog'liqligi tahlil qilingan. Tadqiqotda motivatsiya nazariyalari, xususan o'z-o'zini belgilash nazariyasi asosida gamifikatsiya texnologiyasining samaradorligi asoslab berilgan. Shuningdek, gamifikatsiyaning pedagogik yondashuvlar bilan uzviy bog'liqligi, o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi va bilimlarni o'zlashtirish jarayoniga ijobiy ta'siri ochib berilgan. Tezisda gamifikatsiya texnologiyasini ta'lim jarayonida qo'llashning psixologik qulayligi va pedagogik samaradorligi ilmiy asosda izohlangan.

Kalit so'zlar: gamifikatsiya, psixologik asoslar, pedagogik yondashuv, o'quv motivatsiyasi, o'yin elementlari, ta'lim samaradorligi, o'quv faolligi, interfaol ta'lim.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarni bilim olish jarayoniga faol jalb etish, ularning o'rganishga bo'lgan ichki ehtiyojini kuchaytirish va ta'lim samaradorligini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. An'anaviy ta'lim usullari ko'pincha o'quvchilarning passiv ishtiroki, past motivatsiya va bilimlarni yuzaki o'zlashtirishga olib kelishi mumkin. Shu sababli ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni, xususan gamifikatsiya texnologiyasini joriy etish ehtiyoji yuzaga kelmoqda.

Gamifikatsiya texnologiyasining samaradorligi, eng avvalo, uning psixologik

qonuniyatlarga asoslanganligida namoyon bo‘ladi. Psixologiya fanida o‘yin inson faoliyatining tabiiy shakli sifatida qaraladi. Ayniqsa, yoshlar va o‘smirlar uchun o‘yin orqali o‘rganish bilimlarni oson va mustahkam o‘zlashtirish imkonini beradi. O‘yin jarayonida shaxs emotsional jihatdan faol bo‘ladi, diqqatini jamlaydi va natijaga erishishga intiladi. Gamifikatsiya aynan ushbu psixologik holatlarni ta‘lim jarayoniga ko‘chirishni nazarda tutadi.

Gamifikatsiyaning muhim psixologik asoslaridan biri motivatsiya nazariyalariga tayanishidir. Motivatsiya o‘quv faoliyatining harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib, u ichki va tashqi turlarga bo‘linadi. Ichki motivatsiya shaxsning o‘z qiziqishi va ehtiyojlariga asoslangan bo‘lsa, tashqi motivatsiya rag‘bat, baho va mukofotlar orqali yuzaga keladi. Gamifikatsiya texnologiyasi ushbu ikki turdagi motivatsiyani uyg‘unlashtirib, o‘quvchilarning o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Bu borada E. Deisi va R. Ryan tomonidan ishlab chiqilgan o‘z-o‘zini belgilash nazariyasi alohida ahamiyatga ega. Ushbu nazariyaga ko‘ra, shaxs faoliyati uchta asosiy psixologik ehtiyoj bilan belgilanadi: avtonomiya, kompetentlik va ijtimoiy aloqadorlik. Gamifikatsiya texnologiyasida o‘quvchilarga tanlash imkoniyatining berilishi ularning avtonomiyasini ta‘minlaydi. Ball, daraja va yutuqlar esa kompetentlik hissini shakllantiradi. Guruhli o‘yinlar va jamoaviy topshiriqlar esa ijtimoiy aloqadorlikni rivojlantiradi. Natijada o‘quvchilar ta‘lim jarayonini majburiyat emas, balki qiziqarli faoliyat sifatida qabul qiladilar.

Pedagogik nuqtai nazardan gamifikatsiya shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, interfaol metodlar va konstruktivistik yondashuv bilan uzviy bog‘liqdir. Konstruktivistik pedagogikada bilim o‘qituvchi tomonidan tayyor holda berilmaydi, balki o‘quvchi tomonidan faol ravishda egallanadi. Gamifikatsiyalangan darslarda o‘quvchilar muammoli vaziyatlarga duch keladi, topshiriqlarni mustaqil yoki jamoa bilan hal qiladi, natijani tahlil qiladi. Bu esa bilimlarning chuqur va ongli

o'zlashtirilishiga xizmat qiladi.

Gamifikatsiya jarayonida qo'llaniladigan pedagogik mexanizmlar didaktik vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan bo'ladi. Ball to'plash tizimi o'quvchilarni faol bo'lishga undasa, reytinglar sog'lom raqobat muhitini yaratadi. Badge va yutuqlar o'quvchilarning muvaffaqiyatini e'tirof etib, o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Darajalar esa ta'lim jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etib, murakkab mavzularni oson o'zlashtirishga yordam beradi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya qo'llanilgan ta'lim muhitida o'quvchilarning diqqatini jamlash darajasi yuqori bo'ladi. O'yin elementlari miyaning faol ishlashini rag'batlantiradi, xotira va tafakkur jarayonlarini faollashtiradi. Bundan tashqari, gamifikatsiya ta'lim jarayonida stressni kamaytirib, ijobiy emotsional muhitni shakllantiradi. Bu holat, ayniqsa, baholash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki o'yin shaklidagi baholash o'quvchilarda qo'rquv va xavotirni kamaytiradi. Gamifikatsiya pedagogik jarayonda o'qituvchining rolini ham yangicha talqin etadi. O'qituvchi bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonini tashkil etuvchi, yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. U o'yin ssenariylarini ishlab chiqadi, topshiriqlarni pedagogik maqsadlarga moslashtiradi va o'quvchilar faoliyatini muvofiqlashtiradi. Bu esa o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samarali pedagogik hamkorlikni ta'minlaydi. Shuningdek, gamifikatsiya ta'limda differensial va individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. O'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari va qobiliyatlariga mos topshiriqlar berilishi ularning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini oshiradi. Bu esa ta'lim sifatining yaxshilanishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, gamifikatsiya texnologiyasining psixologik-pedagogik asoslari o'quvchilarning motivatsiyasi, faolligi va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi. Uni ta'lim jarayoniga ilmiy asoslangan holda joriy etish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim omillaridan biri

hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Deisi E., Ryan R. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. — New York: Plenum Press, 1985.
2. Werbach K., Hunter D. For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. — Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.
3. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification”. — Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, ACM, 2011.
4. Kapp K.M. The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education. — San Francisco: Pfeiffer, 2012.
5. Qodirov B.R. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta’lim. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
6. Xodjayev B.X. Zamonaviy pedagogika asoslari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
7. Usmonov A.A. Ta’limda axborot texnologiyalari. — Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2021.